

BOBUR DAVRIDA SAVDO-SOTIQ MUNOSABATLARI

¹ Andijon Davlat Universiteti tarix fakulteti 3-bosqich talabasi

Sobirov Jamshidbek Zokirjon o'g'li¹

² Andijon Davlat Universiteti tarix fakulteti 1-kurs talabasi

Mamasidikov Abdug'ani Xayrullo o'g'li²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6727174>

Abstract

Ushbu maqolada Boburiylar imperiyasi asoschisi Zahiriddin Muhammad Bobur hukmronligi davrida Hindistonning O'rta Osiyo bilan savdo-iqtisodiy aloqalari va munosabatlari haqida ma'lumot berildi.

Key words: Boburiylar imperiyasi, siyosiy vaziyat, ichki siyosat, Movarounnahr, hind madaniyati, iqtisodiy yuksalish, elchilik aloqalari.

Tarixdan ma'lumki, Boburiylar davridagi siyosiy vaziyat o'ziga xos tomonlari bilan ajralib turgan. Shoh Bobur davlat tepasiga kelgandan keyin Hindiston ichki va tashqi siyosati o'zgarib boshladi, bu davrga qadar Bobur qisqa vaqtda bir necha marotaba Movarounnahr hukmdori bo'ldi. U 12 yoshidayoq Movarounnahrdek kuchli saltanatni boshqardi, shu sababli unda siyosiy ong shakllanib ulgurgan, saltanat tashqi va ichki siyosatini yakdil o'zi belgilaydigan darajada kuchli bilim salohiyatga ega edi. Bobur Hindistonni qo'lga kiritganidan so'ng aholiga boshqa hukumdorlar singari tazyiq o'tkazmadi, aksincha u mamlakatda tinchlik, faravonlikni ta'minlashga, barqaror hayot yaratishga, aholini turmush tarzini yaxshilashga qaratilgan islohotlar o'tkazdi. Boburni odillik bilan olib borgan siyosati Hindistonni rivojlantirish, iqtisodiy yuksaltirishga qaratilgan.

Boburiy sultonlar Hindistonda o'z faoliyatlari davomida (davlat boshqaruvi, ijtimoiy-iqtisodiy siyosatda va hokazolarda) ko'pincha Temuriylar davridagi qonunqoidalar, an'analar, rasm-rusumlarga amal qilganlar. Boburiylar davrida siyosiy vaziyat o'ziga xos xususiyatlarini tarixchi Ibn Battutaning o'z esdaliklarida shunday qayd etilgan: «Barqarorlikda yashash uchun hindlarni zo'rlab islomga o'tkazish kutilgan natijalarni bermaganligi va shundan so'ng talay sezgir hukumdorlar ularga bag'rikenglik bilan munosabatda bo'lib, nihoyat, tub aholidan davlat ishiga jalb etishga tushganliklari», Boburning o'ziga xos ichki siyosati bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Kuchli siyosatchi bo'lgan Bobur hind madaniyatiga hurmat bilan qarab, madaniyatni rivojlantirishni, ilm-fanning rivojlanishini davlat siyosati darajasigacha olib chiqdi. Buyuk hind xalqining ko'p ming yillik tarixi, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy tuzimi, qadimiy madaniyati, milliy an'ana va urf-odatlarini, qo'shni mamlakatlar, jumladan, o'zbek xalqining o'tmish

tarixi bilan ham chambarchas bog'langan. XVI asrning birinchi choragida Hindistonda Ibrohimshoh Lo'diy hukmronlik qilayotgan yillarda davlat ichida nizolar boshlanib, shohga qarshi harakatlar kuchaydi. Uning amirlaridan Davlatxon Lo'diy va A'lamxon Lo'diy Ibrohimshohga qarshi kurashda Boburni yordamga chaqiradilar.

Bobur Hindistonga yurish rejalarini Panjobni ulug' bobosi Amir Temurdan qolgan meros deb hisoblardi. Bobur Qobuldan Hindistonga besh marta yurish qiladi. Beshinchi yurishda, ya'ni 1526- yil 21-aprelda mashhur Panipat jangi bo'ladi. Bu jang Dehli hukmdori Ibrohim Lo'diy bilan bo'lib o'tadi. Lo'diyning yuz mingga yaqin qo'shini va mingga yaqin jangari fillari bor edi. Boburning esa o'n-o'n ikki ming askarga ega edi. Bu jangda Bobur yangicha harbiy san'at – «to'lg'ama» usulini qo'llaydi. Yetuk sarkardaning ko'p janglarda orttirgan harbiy tajribasi sulton Ibrohimning tartibsiz ko'p sonli qo'shinini ustidan g'alaba qozonishiga sabab bo'ladi.

Bobur harbiy aravalarni bir-biriga qattiq bog'lab, oralariga qurolli mergan yigitlarni joylashtiradi. Ibrohim Lo'diy qo'shinida ko'p sonli jangovar fillari shay turgandi. Jang boshlangach, Bobur qo'shinlari zambaraklardan o't ochib, dushman old qismini talvasaga solib qo'yadi. Shundan keyin maxsus qo'shinlar dushmanning ikki tomonidan «to'lg'ama» usulida hujum qilib, uni qurshab oladi. Jang maydonida Ibrohim Lo'diy halok bo'ladi. Bobur bu jang Shimoliy Hindistonni Dehli va Agra shaharlarini qo'lga kiritadi va u yerda hukmronligini o'rnatadi.

Shundan so'ng Bobur Shimoliy Afg'oniston va Shimoliy Hindistonda o'z hukmini joriy etib, boburiylar sulolasiga va boburiylar imperiyasiga asos soladi. 1526- yil 27-aprel kuni Dehlida Bobur podshoh nomiga xutba o'qiladi. Maxaraja Krishna Devarayya vafotidan so'ng mamlakatda uning ukasi A'yuta Krishnadevarayya (1530–1542 yy.) va a'yonlardan Rama Rayya orasida nizolar boshlandi. A'yuta o'limidan so'ng amalda davlatni Rama Rayya boshqardi.

Bijonagarga qarshi Dekan sultonlari birlashib, 1565- yilda Tolikot yaqinidagi jangda Rama Rayyani mag'lub etdilar. Shundan so'ng Bijonagarning parchalanishi boshlandi. Imperiyaning sobiq vassallari mustaqil bo'ldilar. Bu zaminda yangi xonlik – Maysur davlati paydo bo'ldi. 1529- yil 1-mayda Bobur armiyasi Gang daryosini kechib o'tib, Gagra daryosiga yaqinlashdi. Afg'onlar va bengallarga qarshi 6-mayda bo'lgan jangda Bobur Hindistonda uchinchi marta katta g'alabaga erishib, Shimoliy Hindistonni o'z tassarufiga o'tkazdi. Bobur bir-biri bilan dushmanlik kayfiyatida bo'lgan mayda mustaqil xonliklar (rojalar)ni sekin-asta qurol va muzokara yo'li bilan birlashtirib, to umrining oxirigacha, ya'ni 1530-yilgacha markazlashgan yirik davlatni vujudga keltiradi. Bobur 1530- yil 25-

dekabrda 48 yoshida vafot etadi. Javoharlal Neru «Hindistonning kashf etilishi» nomli asarida Boburga baho berib, shunday yozadi: «Bobur hukmdor, dovyurak, sergʻayrat va epchil inson. U hayot nafasatidan lazzatlana bilgan». «Bobur Hindistonga kelishi bilan u yerda yangi davr va yangi saltanat boshlandi, mamlakat qudrati va shuhrati oshib, boburiylar saltanatiningshuhrati butun Osiyo va Yevropa boʻylab tarqaldi,»- deb yozadi.

Muallif Bobur haqida gapirar ekan uni diniy jaholatdan xoli hukmdor boʻlganligi va hindistonliklarning milliy urf-odatlarini, rasm-rusumlarini barbod qilmaganligini alohida taʼkidlaydi. Bobur dovyurak shaxs boʻlganligini eslatib Neru uning ham jang maydonida, ham sheʼriyat maydonida bab-baravar javlon urgani haqida hayrat bilan yozadi. Ingliz olimi Erskin U.

Boburga baho berarkan, «Biz Osiyodagi hukmdorlar ichida Bobur singari zukko va isteʼdodli kishilarni kamdan kam uchratamiz. Undagi aqlning aktiv faoliyati, xushchaqchaqlik, sovuqqonlik, bevafo taqdirning nayranglariga qaramay, ruhining tetikligi, podshohlar orasida kamdan-kam uchraydigan sahiyligi, mardligi, fanga, sanʼatga muhabbati va ular bilan muvaffaqiyatli shugʻullana olishi jihatidan olib qaraganda Osiyodagi podshohlar orasida Boburga teng keladigan birorta ham podshoh topa olmaymiz» deb yozadi.

Muallif taʼkidlaganidek, Bobur Sharq mamlakatlari taxtiga yarashib tushgan hukmdorlarning yorqin namoyandalaridan biridir. Uning shaxsi olijanob inson va ulugʻ shohga mansub boʻlgan fazilatlaridan tarkib topgan. U jasur va tadbirkor hamda shijoatli sarkarda boʻlib, kishilarni oʻz ortidan ergashtira oladigan tashkilotchi lashkarboshi edi. XIX asr ingliz olimi Eduard Xolden Bobur haqida quyidagi soʻzlarni yozib qoldirgan: «Bobur, olijanoblikka xos qanday xislatlar mavjud boʻlsa, ularning barchasini egallagan. Agar vaqt va sharoitning xilma-xilligi nazarga olinsa, u paytda Bobur lashkarboshi, maʼmur va adabiyotchi sifatida Sezar bilan bir qatorda turishga arziydigan shaxs boʻlib koʻrinadi. Bobur sevishga arziydigan xarakterdir». Yirik rus sharqshunosi S.P.Tolstov ham Bobur haqida shunday satrlarni yozgan: «Fargʻonalik Zahriddin Muhammad Bobur – Sharqda uygʻonish davrining eng atoqli siyosiy va madaniy arboblardan biridir»

Использованная литература:

1. Husanboyev O. Zahiriddin Muxammad Boburning siyosiy va huquqiy qarashlari // Oʻzbekistonning mustaqil huquqiy yoʻli: tajriba va muammolar. Ilmiy-nazariy anjuman materiallari. – T., 1994. – B. 63
2. Nizomiddinov I.Gʻ. Hindistonda islom: tarix, ijtimoiy-siyosiy hayot va hind-musulmon madaniyati. – T., 2008. – B. 101.
3. Bobur va boburiylarning jahon madaniyati tarixida tutgan oʻrni. – T.: Fan, 2008. – B. 35.

4. Sotimov G'. Boburiyzodalar. – T.: Ma'naviyat, 2003. – B. 6-7

